

IJTIMOYIY-EMOTSIONAL TA'LIM JARAYONIDA O'QUVCHILARDA TANQIDIY FIKRLASH VOSITASIDA O'Z-O'ZINI ANGLASH KOMPETENSIYALARI SHAKLLANTIRISH

Masharipova Nasiba Ro'zmatovna

PhD, Qori Niyoziy nomidagi tarbiya pedagogikasi milliy instituti doktoranti, “Milliy tarbiya, mutafakkirlar va jadidlarning pedagogik ta'limotlari” ilmiy tadqiqot bo'limi katta ilmiy xodimi, doktorant

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17170608>

Bugungi ta'limiy islohatlar o'quvchilarni har tomonlama rivojlanishini ta'minlashga yo'naltirilgan bo'lib, o'quvchilar bilim va ko'nikmalarni egallash bilan birga o'zlarini shaxsiy rivojlanish darajalariga ham ega bo'lishlari lozim. Bu borada butun dunyoda ijtimoiy-hissiy ta'lim amaliyotga tadbiiq etilmoqda. Xususan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 -yil 2- iyunda qabul qilgan “Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy institutini tashkil etish to'g'risida”gi qarorida 2025/26-o'quv yillarida umumiy o'rta ta'lim muassasalarida bosqichma-bosqich jahonda tan olingan ijtimoiy-emotsional ta'lim (Social and Emotional Learning – SEL) metodikalarini joriy qilish vazifasi qo'yilgan.

Ijtimoiy-emotsional ta'lim o'quvchilarda 5 ta muhim kompetensiyalarni tizimli tarzda shakllantirishga qaratilgan va o'quvchilarni shaxsiy sifatlarini rivojlantirishga asoslanadi. Jumladan:

- ✓ O'z-o'zini anglash (self-awareness)
- ✓ O'zini o'zi boshqarish (self-management)
- ✓ Ijtimoiy anglash (social awareness)
- ✓ Munosabatlarni boshqarish (relationship skills)
- ✓ Mas'uliyatli qaror qabul qilish (responsible decision-making)

O'z-o'zini anglash ushbu kompetensiyasi aqliy faoliyatning hissiy idrok etilishini ta'minlab, o'quvchilar o'z shaxsiy his-tuyg'ularini, xohishlarini anglash layoqati, o'z menini shakllantirishda tashqi motiv, ichki ta'sirlanish, maqsadlarni belgilash va mustaqil bo'lishga yo'naltiradi.

Inson dunyoga kelib shaxs sifatida shakllanar ekan o'zini qadrlashlari, hurmat bilan munosabatda bo'lishlariga ehtiyoj sezadi. Bu qanday hodisa ekanligi, rivojlanayotgan shaxs xulq-atvorida qay darajada aks etishi ko'p asrlar maboynida ajdodlarimizning e'tiborini o'ziga jalb qilib kelgan. Shuning uchun ham Sharq pedagogik tafakkurida o'zlik tarbiyasiga alohida e'tibor qaratilgan.

O'z-o'zini anglashi, o'z xohish-irodasini namoyon etishi uchun o'quvchilarda mustaqil, mantiqiy, tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirib borish lozim.

Tanqidiy fikrlash o'quvchilarni muayyan voqea va hodisalarga nisbatan o'z fikrini shakllantirish va bayon qilishga, kerakli xulosa va yechimlarni topishga, o'z munosabatini bildirish va baholashga ko'maklashadi. Tanqidiy fikrlash “**munosabat bildirish qobiliyati**”ni rivojlantiruvchi asos hisoblanadi. Shaxs muayyan jarayonga to'g'ri munosabat bildirishi uchun avvalo uning bilimi mavjudligi muhim ahamiyat kasb etadi. U o'zida mavjud bilimlar, tushunchalar asosida mavjud holatga nisbatan savol, munosabat, izohlarni shakllantira oladi. Shuning uchun ham tanqidiy tafakkur shaxsning bilimlari va egallagan tajribalari darajasini belgilab beradi.

Taniqli olim Richard Paul tanqidiy fikrlashga oid ko'plab tadqiqotlarni amalga oshirgan. Uning tadqiqotlarida tanqidiy fikrlashning barcha elementlari kengroq tahlil qilinadi. Olim tanqidiy fikrlashni 12 turiga izoh beradi xususan: global, ixtisoslashgan, diniy, Suqrotona, aniq, yashirin, tizimli, epizodik, erkin, cheklangan, tabiiy hamda texnik tanqidiy fikrlash turlariga ajratadi¹. Shuningdek Richar Paul taniqli pedagog-psixolog Linda Eldar bilan hamkorlikda tanqidiy fikrlashni rivojlantirish muammolari ustida ish olib borgan. Paul va Eldar o'z tadqiqotlari natijalariga tayanib tanqidiy fikrlash konsepsiyasini ishlab chiqadilar. Unga ko'ra tanqidiy fikrlash 3 bosqichda amalga oshadi:

- **kuzatish** (muammoga oid bilimlarni shakllantirish);
- **savol qo'yish** (muammoni tahlil qilish va baholash);
- **yechim topish** (muammoga oid mulohaza va xulosalarni chiqarish).

Bu uchta bosqichni olimlar 6 qismga taqsimlab amalga oshirish yo'nalishini ko'rsatadilar:

- bilish (asosiy mavzu yoki muammoni aniqlash);
- tushunish (mavzu yoki muammoni anglash);
- ma'lumot to'plash (mavzu yoki muammoga oid axborotlarni ko'rib chiqish);
- tahlil qilish (to'plangan axborotlarni o'rganish);
- sintez qilish (mulohazalarni umumlashtirish va yechimga harakat qilish)
- baholash(yechimni bayon qilish va sinab ko'rish).

Yuqoridagi ilmiy tahlillarga tayanib aytish mumkinki, o'z-o'zini anglashda o'quvchilardagi fikrlash ko'nikmalari muhim mezon hisoblanadi.

Buyuk mutaffakkir shoir Alisher Navoiy asarlarida o'zligini anglashga qodir inson insonlarning eng ulug'i ekanligi ta'kidlangan. Insonning o'zligi – uning odamiyligi, insonparvarligi, insoniy go'zal fazilatlarga ega ekanligida nomoyon bo'ladi deb yozadi alloma. O'zlik, o'zlikni anglash, o'z “menini” topish kabi tushunchalar murakkab falsafiy-psixologik, pedagogik hodisa bo'lsada, Alisher Navoiy ushbu tushunchalarni sodda, xalqchil til bilan o'z asarlarida insonlarga o'zligini anglashga, to'g'ri, holol yashashga yo'l ko'rsatib, ular turli yomon illatlardan qutilishga undagan. Mutafakkir shoir inson ichki dunyosini, o'zligini shakllanishi ta'lim-tarbiya, oila, atrof-muhit, jamiyat bilan bevosita bog'liqligini ta'kidlasada, avvalo shuni ham aytadiki, insonning o'zi o'z hayoti uchun, istak va intilishlari uchun ma'sul bo'lishi lozim. Shoir ta'kidlaganidek:

O'z vujudinga tafakkur aylagil, Har ne istarsen – o'zingdan istagil.

Demakki, inson o'zligini anglash uchun avvalo o'qib o'rganmog'i, bilim olishi, moddiy olamni o'rganishi, shu asosda o'z tafakkurini charxlashi lozim. Kim ekanligini, yashashdan maqsadi, orzu istaklari, kasb-u hunari, kelajagi haqida inson avvalo o'zi bilan, ongi va qalbi bilan mushohada qilishi joiz bo'ladi.

Buyuk faylasuf Suqrot esa “o'zligingni angla” da'vatini shior darajasiga ko'targan. Suqrot o'z zamondoshlariga murojaat qilib quyidagilarni ta'kidlagan edi: “O'zini anglagan inson, o'zi uchun nima foydaliligi va nimalarga qodir ekanligini yaxshi tushunadi. U qo'lidan keladigan ish bilan shug'ullanish asnosida o'z ehtiyojini qondiradi va saodatga erishadi. Har qanday xato va baxtsizliklardan xoli bo'ladi. Buning natijasi o'laroq, u o'zga odamlarni qadrlay oladi va ulardan ezgulik yo'lida foydalana biladi. Oqibatda o'zini kulfatlardan asraydi”.

¹ Paul, R. & Elder, L. The Thinker's Guide to How to Read a Paragraph, Foundation for Critical Thinking, Dillon Beach, CA, 2006, 2nd Ed

Sharq uygʻonish davrida yashagan mutaffakkirlar ijodi shaxs kamolotida oʻzlikni anglash muhim oʻrin tutishiga yaqqol misol boʻla oladi. Chunki hayotbaxsh gʻoyalar insonni oʻzligini anglashiga zamin yaratib, toʻgʻri yashashga oʻrgatadi, jamiyatni ravnaq topishiga asos boʻladi.

Inson oʻzligini anglashi uchun yashashdan koʻzlangan maqsadlarini yaxshi bilishi, oʻz oldiga qoʻygan maqsadi sari intilishi, barkamollikka erishish uchun avvalo oʻz kuch-quvvatiga ishonishi lozimligi uqtirilgan.

Shaxsning oʻzligini anglashida ishonch va eʼtiqod muhim ahamiyatga ega. *Ishonch* – 1. Ishonish hissi, tuygʻusi. 2. Eʼtiqod etilgan, suyanilgan, umid bogʻlangan shaxs yoki narsa. 3. Biror-bir shaxsning soʻzi, ishi va xatti-harakatlariga xayrixohlik va simpatiya bilan qarash, u bilan hamkorlik qilish, yaqin munosabat oʻrnatishga asos boʻladigan maʼnaviy omil. 4. Maʼnaviy, madaniy, axloqiy, ijtimoiy, siyosiy va boshqa tamoyillar, meʼyorlar, anʼanalar, qadriyatlarni ongli ravishda oʻzlashtirish yoʻli bilan tarbiyalanishning asosiy usullari, shaxsda eʼtiqodni shakllantirish omili. [157; 214-b.].

Eʼtiqod [a. – ishonch, ishonish; koʻngilda tasdiklash; imon, maslak] 1. Qattiq ishonch, dildan eʼtirof etiluvchi tushuncha, nuqtai nazar, qarash. 2. Biror kimsaga yoki narsaga boʻlgan ishonch; ishonch va ixlos bilan qarash. 3. Xudoga yoki umuman biror gʻayritabiiy kuchga ishonish. Eʼtiqod – inson ruhiyatining muayyan maʼlumot, matn, hodisa, voqea yoki shaxsiy tasavvur va aqliy xulosalar toʻliq va eʼtirozsiz qabul qilinadigan alohida holati. [158]

Nasafiy oʻzining “Al inson ul-komil” asarida oʻzligini anglagan barkamol inson haqidagi taʼlimotini mujassamlashtirgan. Nasafiy insonni oʻz ichki olamini anglashga undaydi. Oʻzini, ichki dunyosini anglagan insongina komilikka erishadi deya targʻib etadi mutaffakkir. Hadisi Sharifda taʼkidlanganidek “Kimki oʻzligini tanisa, robbini taniydi”. Ushbu Hadislarda birinchi navbatda qalb erkinligi, ruh pokligi oʻzlikni anglashning asosiy mezoni ekanligi taʼkidlangan. Buning uchun har bir inson oʻz nafsini yenga olishi, iymonini mustahkalashi va xulq atvorini tartibga solishi lozimligini uqtiradi. Taʼlim-tarbiya jarayonida inson oʻzligini anglashga qodir boʻlib boradi. Shu bilan bir qatorda mutaffakkir inson oʻz xulq-atvorini takomillashtirib borishi lozimligini ham uqtirgan. Nasafiy taʼlim-tarbiyaning shaxsni shakllanishidagi ahamiyatiga katta eʼtibor qaratadi.

Ajdodlarimiz oʻzligini anglagan inson timsolida ezgu gʻoyalar va pok eʼtiqodga ega boʻlgan bunyodkor, yaratuvchan, aqlga muvofiq harakat qiladigan, oʻz maʼnaviy dunyosini anglab uni boyitishga intilgan shaxsni tasavvur qilganlar. Ular yosh avlodda oʻzligini anglash tuygʻusini shakllantirish orqali oʻsha davrlarda ham jamiyatda vujudga kelgan muammolarni yechish koʻnikmalarini hosil qilganlar.

Darhaqiqat, oʻzlikni anglashning mazmun-mohiyati insonning intilishlarida nomoyon boʻladi. Markaziy Osiyo mutaffakkirlarining yirik namoyondasi Farobiy inson oʻzining aql zakovati bilan barcha mavjudotlardan farqlanishini taʼkidlab “Inson oʻzining barcha bilimlarini tashqi olam tufayli oladi. U koʻpgina vosita va usullar bilan taʼminlanganki, ular (xotira, tasavvur, idrok, sezgi, mantiqiy tafakkur, nutq) orqali vaqeʼlikni oʻzlashtira boradi. Aynan shu vositalar tufayli inson ilm fanni yaratadi” degan gʻoyani ilgari surgan. Inson mavjud bilimlari asosida oʻzini oʻrganishi, anglashi, hayr-ehsonli ishlarni amalga oshirishi, goʻzal insoniy fazilatlarga ega boʻlishi zarur deydi mutaffakkir.

Alfrid Lengle oʻzlikni anglash haqida fikr yuritar ekan, shaxs konsepsiyasiga alohida eʼtibor qaratgan. Insonning oʻzini anglashi uning ichki ovozi sifatida nomoyon boʻladi. Shaxs oʻzlikni anglash hissini idrok etadi, qalban tinglaydi va his qiladi. Shu tariqa oʻziga oʻzi baho bera boshlaydi. Oʻzining hatti harakatlari, dunyoqarashini tanqidiy tahlil qiladi. Oʻz menidan kelib chiqqan holda, atrofdagilarga obʼektiv, insonparvarona munosabatda boʻladi. Lengle

ta'biricha, bugungi kunda inson antropologiyasi nafaqat shaxsning mustaqilligiga balki, uning boshqalar bilan dialogga kirishish layoqatiga egaliga e'tibor qaratilishi lozim. Jumladan shaxsning jamiyat va boshqa insonlar bilan munosabati, mustaqilligi va o'ziga xosligi, boshqalardan farqli jihatlariga ega ekanligi, betakrorligi muloqot jarayonida yaqqol nomoyon bo'lishini e'tirof etadi.

Insoniyat o'zining butun tarixiy taraqqiyoti davomida ma'naviy-axloqiy tarbiya doirasida ikkita muhim masalaga yechim izlagan: birinchisi – haqiqiy inson qanday yashashi kerak; ikkinchisi – qanday ezgu ishlarni bajarish, qanday harakatlardan tiyilish lozim.

Ma'naviy dunyosi boy, ruhiyati baquvvat inson o'zligini va o'z hatti harakatlarini to'la anglab yetishga qodir bo'ladi. Chunki o'zlikni anglash hissi insonga kuch-quvvat bag'ishlab, irodasini mustahqamlaydi. O'zlikni anglash shaxsni o'z huquq va majburiyatlarini bilishga undaydi. O'zlikni anglashning negizini burch, mas'uliyat, majburiyatga sodiqlik tashkil etadi.

Inson o'zligini anglashi uchun avvalo o'z ichki olamini, ma'naviy dunyosini tushunib yetishi lozim. O'zligini, insoniy qadr-qimmatini anglab yetgan har qanday inson barkamollikga intiladi. Bunday shaxsni shakllantirish ta'lim-tarbiyaning ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Амир Темурни англаш – ўзлимизни англашдир. – Т.: Тафаккур, 2014. – 48 б.
2. Jon Dewey. How we think. New York. December, 1909. 228 p.
3. Пол, Р. и Элдер, Л. (2010). Миниатюрное руководство по концепциям и инструментам критического мышления. Диллон Бич: Фонд критического мышления Press.
4. Paul R. Critical thinking: what every person needs to survive in a Rapidly Changing World/ Sonoma State Uni. 1990
5. Safarova R.G. Social-emotional education as an innovative pedagogical phenomenon. Journal of learning on History and Social Sciences. e-ISSN: 3031-7347. JLHSS, Vol. 2, No. 2, February 2025. Page 105-110.
6. Safarova R.G. “Ijtimoiy-emotsional ta'lim metodikasi”. “Yangi O'zbekiston” gazetasi. 2025 yil 27-fevral, №41.